

Escala de Apoyo Social Familiar

Los siguientes enunciados se refieren a los sentimientos y experiencias que tienes la mayoría de las personas alguna vez en su vida, **en sus relaciones con sus familiares**. Para cada uno de estos tres enunciados existen tres alternativas de respuestas posibles. SI, NO Y NO SE. De responder a todos los enunciados y marcar solo una alternativa por cada uno de estos.

1. Mi Familia me da el apoyo moral que necesito

NO

SI

NO SE

2. Mi familia me da buenos consejos

NO

SI

NO SE

3. La mayoría de las personas tienen relaciones más cercanas que yo

NO

SI

NO SE

4. Cuando le confié algo a algún miembro de mi familia, me da la impresión

de que se siente incómodo.

NO

SI

NO SE

5. A mi familia, le gusta oír mi opinión

NO
SI
NO SE

6. Varios miembros de mi familia, comparten muchos de mis intereses

NO
SI
NO SE

7. Ciertos miembros de mi familia, se acercan a mi cuando tienen problemas o necesitan consejos.

NO
SI
NO SE

8. Confío en mi familia para que me de apoyo emocional

NO
SI
NO SE

9. Existe algún familiar a quien puedo recurrir cuando me siento mal o triste, sin sentirme incómodo por ello.

NO
SI
NO SE

10. Mi familia y yo tenemos una relación abierta, nos contamos las cosas abiertamente.

NO

SI
NO SE

11. Mi familia es susceptible a mis necesidades personales

NO
SI
NO SE

12. Los miembros de mi familia recurren a mi apoyo emocional.

NO
SI
NO SE

13. Los miembros de mi familia, me ayudan a resolver mis problemas.

NO
SI
NO SE

14. Tengo una relación íntima, con muchos de mis familiares.

NO
SI
NO SE

15. Mis familiares piensan que les doy buenos consejos.

NO
SI
NO SE

16. Confiarle cosas a mis familiares, me hace sentir incómodo.

NO
SI
NO SE

17. Mis familiares buscan mi compañía.

NO
SI
NO SE

18. Considero que mi familia piensa que soy bueno para ayudarle a resolver mis problemas

NO
SI
NO SE

19. No tengo relación íntima con algún miembro de mi familia, como que tiene otras personas con sus familias.

NO
SI
NO SE

20. Me gustaría que mi familia fuera de otra manera.

NO
SI
NO SE